

25. *CHabanov V.E.* Sopotavlenie neoliberal'noj, marksistskoj i fundamental'noj teorij ekonomiki // *Filosofiya hozyajstva.* 2023. № 1 (145). S. 49—73. DOI: 10.5281/zenodo.7733971.

С.Г. КОВАЛЕВ

Российская державность: феномен, уходящий в прошлое, или возможность для альтернативного будущего?*

Аннотация. В статье раскрывается диалектика прошлого, настоящего, будущего применительно к РФ, обоснована необходимость формирования реальной экономики, преодоления ее болевых точек: повышения конкурентоспособности, в том числе за счет новых технологических укладов, остановки бегства капитала.

Ключевые слова: будущее, реальная экономика, конкурентоспособность, бегство капитала.

Abstract. The article reveals the dialectic of the past, present, future in relation to the Russian Federation, substantiates the need to form a real economy, overcome its pain points: increasing competitiveness, including through new technological structures, stopping capital flight.

Keywords: future, real economy, competitiveness, capital flight.

УДК 330
ББК. 65.в

Страны погружены в пространственно-временной, социально-природный планетарный континуум. Россия не исключение, ее нахождение в мировой изменяющейся среде и в ускоряющемся социальном времени требует оценки возможных внешних и внутренних вызовов, рисков выживания, сценариев возможного будущего и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Российская державность: феномен, уходящий в прошлое или возможность для альтернативного будущего? // *Философия хозяйства.* 2023. № 6. С. 121—140. DOI:

стратегий вхождения в него. Понятно, что внешняя среда несет и блага, и негативные эффекты. Страны не пишут свое будущее с чистого листа и не находятся в безвоздушном пространстве, соответственно, их будущее в какой-то степени, а часто и в решающей мере определяется внешними факторами и зависит не только от самой страны, ее усилий по собственному развитию, но и от складывающихся внешних обстоятельств, условий существования, а также прошлых траекторий развития. Среда часто порождает не только позитивные эффекты, но и вызовы для общества, угрозы государственности.

Соответственно, оценка будущего предполагает и преследует триединую цель. Во-первых, важно исследовать и понимать динамику единого планетарного земного пространства жизнедеятельности, общего для всего человечества: природного, социального, экономического культурного, политического, и в то же время констатировать его цивилизационно-державную структурированность, различия стран и задач, которые они решают. И при этом важно помнить, что человеческая жизнедеятельность имеет не только пространственные, но и временные параметры — движение по оси «прошлое, настоящее, будущее». А это означает, что налицо пространственно-временное единство бытия и совокупности вызовов, связанных с ним.

Во-вторых, показать актуальные и возможные вызовы и дать их систематику, знать основные понятия и категории проблемы выживания в агрессивной внешней среде и на этой основе подумать о возможных способах нивелирования вызовов для российской государственности.

В-третьих, обеспечить познавательный-воспитательный ракурс значимости проблемы для молодежи — личностное понимание и ценностное восприятие вызовов среды, их последствия для развития российского общества, актуальность и необходимость ответов на них. И соответственно, активизировать жизненную позицию и готовность граждан, студентов участвовать в решении проблем страны.

Планетарное сообщество вступило в эпоху турбулентных перемен — формируется новый мировой многосторонний политический и экономический мир, Обостряются ресурсные, экологические,

демографические проблемы, остро стоят вопросы цивилизационной идентификации и самосохранения, вопросы общего планетарного управления. В этой связи важно акцентировать внимание на трех фокусных вопросах: 1) понимание будущего и его вызовов; 2) возможные и действующие вызовы, их классификация, необходимость адекватных ответов; 3) подходы к стратегии развития страны в контексте вызовов.

Ясно, что будущее и его вызовы, во-первых, хотя и понимаются индивидуально, но имеют и общее восприятие — планетарное и страновое человечество движется по стреле времени: линейной, а возможно, и циклической, движется по вектору времени — «прошлое, настоящее, будущее», либо по повторяющемуся временному кругу исторических событий — будущее — это уже существовавшее прошлое. Будущее не определено, формируется в настоящем и дает странам альтернативы в свое вхождение: либо субъект истории, либо объект истории. Мир многомерен — состоит из множества отличающихся по уровню развития стран, и мир конкурентен, причем поле конкуренции не только не сужается, не сжимается, а расширяется. Обостряется как межстрановая конкуренция, появляются новые быстроразвивающиеся страны, так и транснациональная, корпоративная конкуренция за ресурсы, рынки сбыта и приложения капитала, обостряется также и личностная конкуренция.

Во-вторых, настоящее и будущее связано с вызовами, причем как с уже существующими, так и с новыми, потенциальными, а это предполагает их систематизацию, классификацию, ранжирование, оценку рисков и поиск направлений ответов на них. Планетарное человечество и Россия жили и живут в пространстве вызовов, но их острота, напряженность растут: возрастают и экстенсивность и интенсивность действия вызовов — целенаправленность, количество — природные, техногенные, военные, экономические, экологические, логистические, демографические. Меняются хронологические рамки и качество воздействия: тотальность, глубина. Вызовов в мире много, и их можно и нужно группировать по разным признакам, в том числе и по признаку остроты воздействия на Россию, сохранению ее позиций в мире.

В-третьих знание вызовов предполагает и обязывает искать пути и меры противоборства им, вырабатывать подходы к стратегии развития страны в контексте вызовов.

Вызовы — это не только негатив, но и акселератор развития, они требуют реакции, подталкивают к цивилизационному самосохранению, мобилизации, в том числе к творческой, к поиску способов их нивелирования, к разработке новых стратегий вхождения в будущее, в мировое сообщество, в том числе на основе прорывного развития России.

Безусловно, возможны разные концепции развития страны: догоняющее, устойчивое, опережающее и их комбинации. Но с учетом того, что в стране наметились тенденции деиндустриализации, технологического отставания и на нее не прекращается, а наоборот, возрастает санкционное давление, то актуализируется требование сохранения воспроизводственного суверенитета в широком смысле слова. А значит, наиболее действенный путь — это траектория суверенного прорывного развития страны [3, 69—71].

Соответственно, актуальна постановка, осознание, решение следующих проблем:

1) диалектики взаимосвязи (преемственность, разрыв) — «прошлое, настоящее, будущее» — и схем отображения хода истории, мирохозяйственных укладов;

2) исторической динамики угроз человечеству: эпидемии, голод, климатические изменения, войны, техногенные катастрофы, переселение народов, загрязнения продуктами жизнедеятельности, исчерпание природных ресурсов и амплитуды ее нарастания;

3) сравнения динамики основных ресурсных показателей стран мира, показателей мировой и российской демографии, в том числе миграции, социально-экономического развития РФ, ее места в мире;

4) ранжирования по приоритетности планетарных и страновых вызовов, характеристикам внешних и внутренних вызовов, их соотношения для РФ;

5) политики РФ по преодолению вызовов, сохранению воспроизводимых и невозпроизводимых ресурсов;

6) выделения наиболее сложных узлов требующих скорейшего развязывающего решения;

7) возможных индивидуальных вкладов молодежи сквозь призму будущей профессии в решение вопросов, порождаемых вызовами. Все проблемы злободневны требуют осмысления, всестороннего рассмотрения. Остановимся подробнее и конкретизируем названные проблемы, прежде всего первую и шестую.

Диалектика «прошлое» (П), «настоящее» (Н), «будущее» (Б) не одномерна, ее суть — выражение определенности и неопределенности (предопределенности) событий, возможного состояния сквозь призму философского восприятия конфигурации действительности (см. табл. 1). На взгляд автора, она триедина: П—Н—Б и одновременно несет в себе и причинно-следственное, и функциональное, и автономное начала.

Таблица 1

Стрела времени: мир и РФ

Стрела истории	Прошлое мира	Настоящее мира	Будущее мира
Прошлое РФ	РИ — часть колониального и имперского мира		
Настоящее РФ		РФ — часть нео колониального, неоимперского мира	
Будущее РФ			РФ- часть новейшего мира: суверенная либо иное

Источник: составлено автором.

Прошлое — отрезок линии времени, состоящий из событий, которые уже произошли. Прошлое это то, что было, уже состоялось, но в восприятии, интерпретации настоящего. Прошлое реально делится на то, что существует в настоящем, и значит, может быть объектом научного исследования, и на то, что уже есть прошедшее бытие, окончательно исчезло, и его сложно исследовать. Прошлое

во многом обусловлено мировоззрением, на каких позициях стоит исследователь: материализм, идеализм.

Прошлое фактически разделено на две части, одно существует в настоящем, и значит, может быть объектом научного исследования, а другое — прошедшее, по сути — гипотетическое познавательное отображение и его сложно исследовать методами науки [1].

Прошлое и будущее — это во многом образы, создаваемые сознанием, идущим от настоящего.

Настоящее — это все процессы, воспринимаемые живущими субъектами. Их отражение формирует прошлое, но это не означает единственность и однозначность материализованного отображенного, например, исторической летописи. Летописец лишь приблизительно воспроизводит ход наблюдаемых процессов. Так, по Платону, лишь настоящее рассматривается как пространство для сущего, является теоретическим образованием — лишь его существование заключено в пространстве, в материи, времени. Настоящее рождает будущее и растворяется в нем [1].

Будущее — это то, чего нет, ожидаемое. Будущее отрицает настоящее. Будущее сложно предсказуемо. Но человечество всегда стремилось не только пассивно предсказать, но и конструировать свое будущее, выработать идеальное представление о нем, формировать целевое представление и воплощать в жизнь модель желаемого будущего [1]. Будущее — это одновременно и погоня за идеалом, и стремление к сохранению существующего настоящего.

Человечество неоднородно, развитие стран неравномерно — есть лидеры, ушедшие вперед по различным параметрам развития — они уходят в будущее, есть отстающие, задержавшиеся в прошлом. Соответственно, момент настоящего — это отрезок бифуркации между прошлым и возможным будущим. Будущее не означает лучшее по отношению к прошлому, настоящему, а означает иное по отношению к ним.

По версии философии детерминизма, будущее предопределено заранее. И хотя люди своими процессами жизнедеятельности и создают будущее, их решения и действия по творению будущего предопределены. В рамках циклической модели времени (вселенной) в будущем повторяется то, что уже было в прошлом. В христианской религии будущее — это конец света (эсхатология), это вы-

бор творца — Бога, но избранные — угодные ему — имеют шанс на спасение — на нематериальную небесную жизнь после смерти, удел остальных: чистилище, ад, рай. Но в целом современные люди верят в предсказуемость, прогнозируемость, альтернативность и возможность конструирования будущего. Социальное страновое и социальное планетарное время не идентичны — мир не однороден, хотя и движется по стреле времени, но у каждой страны оно свое: в мире одновременно сосуществуют как передовые, так и отстающие в экономическом развитии страны. В общесистемном историческом планетарном плане последних столетий это явление выражают понятия мира и его вектора: западный мир и колониальный мир — >неоколониальный мир —> наступающий новейший мир. При этом и сами названные миры многомерны, например, колониальный мир — это многомерная система, конгломерат стран: империй (состоящих из метрополий и их колоний) и не империй. Для РФ будущее не однолинейно: можно попасть из собственного прошлого или настоящего в собственное будущее, которое окажется, например мировым неоколониальным прошлым, в то время как наиболее развитые страны уйдут в новейшее будущее.

Возможны и иные варианты, например, формирование альтернативного мировому настоящему и будущему своего будущего. Возможно и исчезновение как субъекта истории из-за поглощения другими мировыми субъектами по причине нерешения назревших проблем.

Соответственно, с будущим страны связано и преодоление, и ликвидация ее трудностей, порожденных ее настоящим, смягчения их остроты — без этого будущее РФ проблематично: в экономике это вопросы конкурентоспособности, бегства капитала, финансовой и технологической независимости, благосостояния населения. Они не просто взаимосвязаны, но и взаимообусловлены: при массовом оттоке капитала, эмиссионной зависимости национальной экономической системы от мировой, сложно обеспечить технологическую независимость, а без нее проблематична страновая конкурентоспособность, а без последней — рост благосостояния населения. Поэтому стратегия развития страны, в том числе и ориентация на купирование болезней ее текущего состояния — требует ориентации

на реальную, конкурентоспособную, с минимизацией бегства капитала экономику.

В условиях процессов глобализационного переформатирования мира важнейшим условием выживания России как державы является формирование реальной, а не фиктивной экономики. Первый на двойственность капиталистического общественного производства обратили внимание К. Маркс, рассматривавший наряду с вещественным капиталом фиктивный капитал (время К. Маркса — это время начала становления фиктивного капитала, но и тогда тенденция отрыва вещественного капитала и фиктивного явственно уже наблюдалась), а затем австрийский социал-демократ Р. Гильдерфинг в своем труде «Финансовый капитал» (1910) в главе, посвященной мобилизации капитала и эффективному капиталу. В 1980-е г. прошлого века такие же исследования предпринял Л. Ларуш, который показал, что мировая экономика, и прежде всего, западная экономика больна. Опутав мир финансовой оболочкой, она оторвалась от реальной производственной экономики и живет по своим законам — когда за ростом объемов финансовых сделок, а значит, и ростом сектора услуг и, как следствие, денежного ВВП, не стоит рост реальных объемов произведенных товаров и услуг. Л. Ларуш сделал вывод, что мировая экономика стала очень неустойчива и вероятность глобального финансового кризиса, который сметет и парализует мировую валютно-финансовую систему, особенно системы развивающихся стран, высока.

К аналогичным выводам в 1990-е гг. пришел и немецкий экономист П. Фриц. Интерес представляют и взгляды Ж.М. Вазена, который выделял в рамках капитализма две трансформации: переход от формальной доминанции капитала к реальной доминанции капитала, и от нее к производству фиктивного капитала (см. табл. 2).

Вовлечение в оборот, с одной стороны, новых ресурсов, не носивших ранее товарного характера, массовое применение кредитов, а с другой стороны, не ресурсов, а их титулов, породили и отрыв товарной экономики от денежной экономики, и масштабную фиктивную экономику, которая оперирует лишь различными ценными бумагами, вкладами и другими платежными средствами и обязательствами. Интернационализация экономики привела к созданию колоссальной мировой фиктивной экономики, которая в

условиях НТП ведет к превращению ее в информационно-фиктивную экономику, когда не важны не только наличные деньги, не только сами ценные бумаги, но даже их сертификаты, главное — подтвержденная банком информация о них. Банки становятся единственной реальной силой, связывающей субъектов экономики, а значит и единственной силой, которая ею управляет. Уподобляются церкви (как известно, она отбирала в свою пользу десятину с доходов верующих), взимая процент (и немалый) с каждой оформленной банковской операции, обслуживающей сделки, и в реальной, и в фиктивной экономике. Аккумулируя огромные средства и вкладывая их снова в фиктивную экономику, банки создают гигантский инерционный, международный маховик, пожирающий все новые и новые средства. Более подробно раскрыто автором в работе [3, 84-86].

Таблица 2

Периоды доминанции капитала

Стадии капитализма	Период господства	Сфера распространения	Объект увеличения прибыли
Формальный капитал	XIX в.	Сфера непосредственного производства в части промышленности и сельского хозяйства	Живой труд (производство абсолютной прибавочной стоимости)
Реальный капитал	Первая половина XX в.	Вся национальная экономика и весь воспроизводственный процесс	Живой труд (производство относительной прибавочной стоимости, подчинение живого труда овеществленному)
Фиктивный капитал	Вторая половина XX в.	Вся экономика мира	Предпринимательский труд (производство банковской прибыли, используя механизм кредита и операций с ценными бумагами)

Источник: составлено автором по [3, 86].

Соответственно, важно обеспечить стабильность отечественной денежно-валютной системы во взаимоотношениях с мировой системой, постепенно уходя из под ее контроля и зависимости (задача сложная, но выполнимая) и обеспечить стабильность денежной и финансовой системы внутри страны в целом и во взаимоотношениях с реальным сектором экономики, не допускать массовых неплатежей и банкротств предприятий реального сектора, создавая государственный и частный механизм его кредитования под приоритеты развития.

Трансформационный переход советско-российской нерыночной экономики в рыночную повлек и другие крупные последствия: 1) запустил процесс высвобождения ресурсов и утечки капитала; 2) привели к потере потенциала реального сектора: производственного, трудового, духовно-мотивационного. Высвобождение ресурсов как категория слабо отражена в экономической литературе, наиболее полно она раскрыта в «Капитале» К. Маркса, но целостной теории высвобождения у него нет. Маркс наметил логику системного рассмотрения связывания и высвобождения капитала, связывания и высвобождения дохода. Он разграничил: а) высвобождение денежной и вещественной составляющей авансированного капитала как в целом, так и вложенного в его натуральные составляющие части: орудия труда, предметы труда, рабочую силу; б) высвобождение и при постоянных, и при переменных внутренних и внешних условиях воспроизводства; в) высвобождение в условиях естественного прогрессивного развития (повышение эффективности производства, технический прогресс) и в условиях кризисного состояния; г) высвобождение и в сформировавшемся производстве, функционирующем на собственной основе, и высвобождение в формирующемся производстве в процессе становления его основ, например изъятие земель у крестьян в Англии в период первоначального накопления капитала. Помимо категории высвобождения у Маркса имеются сопряженные понятия: потерянный капитал, не занятый капитал, перепроизведенный капитал [3, 26—40]. Применительно к РФ можно выделить еще два вида высвобождения: а) обусловленное естественным развитием; б) обусловленное трансформационным (привнесенным извне) развитием разрушения,

в колею последнего РФ попала с 1990-х гг. Последнее, в его российской специфике, привело к нарушению оборота индивидуального и совокупного капитала общества к закрытию и банкротству предприятий, оттоку капитала за границу, свертыванию целых отраслей производства, разрушению социальных институтов и связей [3, 14—16].

Потеря воспроизводственного потенциала во многом обусловлена трансформацией страны по рецептам МВФ, запустившего маховик свертывания реального потенциала общественного воспроизводства. Формы потери потенциала разнообразны: сокращение занимаемого природного пространства, изменение климатических условий, снижение уровня развития и эффективности производства, ранее достигнутого страной, утрата структурной воспроизводственной целостности (старая хозяйственная структура утеряна, а эффективная новая не создана), утрата механизма обновления производства и концентрации его ресурсов на приоритетных направлениях, внутренняя и внешняя задолженность, ее структура, вывод производственных и человеческих ресурсов и доходов за границу. А как итог — негативные тенденции: разрушение механизма самовоспроизводства, депопуляция социума страны, формирование модели зависимого развития.

Известны следующие формы колониальной и неоколониальной зависимости: а) потеря национальной самостоятельности и вхождение в состав метрополии; б) протекторат; в) формальное сохранение национальной самостоятельности, но с жесткой привязкой к развитым странам — сырьевая ориентация, монопродуктовая структура экономики, неэквивалентный обмен, компрадорская буржуазия, преобладание иностранной собственности в ключевых отраслях, технологическая слабость, вывоз капитала, дешевая рабочая сила, низкая покупательная емкость внутреннего рынка из-за низких доходов населения, неразвитая инфраструктура, несuverенная система образования, слабая конкурентоспособность национальных компаний (преобладание в ней мелких и средних когломераций) [3, 40—44]. В экономике РФ наблюдаются отдельные подобные тенденции: а) деиндустриализация, сворачивание отраслей машиностроения, обрабатывающей и даже добывающей промышленности;

б) формирование фиктивной экономики, зависимой от иностранного спекулятивного капитала; в) ресурсное ограбление; г) потеря потенциала для развития[3, 12—40].

Ситуация, характерная для 1990-х, начала 2000-х гг., до конца не преодолена и в наши дни. Прежде всего, это инфляция и вывод капитала из страны. За последние тридцать лет выведено по разным каналам и на основе разных ухищрений порядка 1—3 тринн долл. Разные источники оперируют разными цифрами в широком диапазоне. Если считать все потери, включая человеческий капитал, недополученную продукцию из-за недоинвестирования производство и вывода средств за границу, то цифры возможно еще выше. И хотя в период 2015—2016 гг. ситуация улучшалась, но все еще далека от оптимальной. А в 2020 г. вновь наблюдается всплеск вывода капитала, особенно он возрос в период 2022, 2023 гг. Для мировой рыночной экономики процессы межстранового перелива факторов производства естественны и неизбежны. Можно наблюдать и приток и отток капитала, миграцию рабочей силы и т. д. Если капитал понимать широко, а именно, как денежный капитал, вложенный в процесс реального производства: энергия, технологии, интеллектуальная собственность и информация, основные фонды, сырье, товарные запасы и оборотные денежные средства, необходимые для функционирования производства, ценные бумаги обеспечивающие право принятия решений, то в истории Российской Федерации можно выделить два периода в движении капитала.

1. Период чистого оттока капитала, за счет его высвобождения из материального производства, перетока ресурсов за границу: продажа сырья, оборудования, миграция рабочей силы, трансфер рублевых денежных средств в валюту. Этот процесс начался в последний период существования СССР и резко усилился в момент становления государственности России.

2. Период притока-оттока капитала, когда чистое сальдо платежного баланса может быть положительным, но масса ресурсов и денежных средств уходящих за границу остаются очень значительными. Этот период характерен для 2000-х гг. и продолжается до настоящего времени. Данный процесс обусловлен как операционной, производственной и коммерческой деятельностью, а также не-

желанием инвестировать в собственную страну. Важно тщательно анализировать все слагаемые данного процесса. Настораживает, что в этом процессе притока/оттока идет дисбаланс. Особенно это видно на примере движения интеллектуальной собственности, миграции населения. Из страны уезжают молодые, наиболее мобильные, высокообразованные, высокопрофессиональные молодые люди, часто этнические русские, а приезжают также молодые но менее профессионально подготовленные мужчины преимущественно из Средней Азии. Они плохо адаптированы к российским реалиям, пытаются создавать свои диаспоры, сохраняют свою культуру, нормы поведения, язык, вероисповедание. А как следствие, налицо этнический сдвиг в составе населения Российской Федерации и этнические конфликты, в том числе между мигрантами. Национальный капитал также утекает за счет регистраций компаний в офшорах, невозвращения выручки от операционной деятельности в Россию. Отдельный вопрос это утечка Российской интеллектуальной собственности: изобретений, технологий за счет продажи патентов, ноухау, либо из-за недостаточной защищенности собственных разработок при продаже продукции за рубеж, что позволяет безнаказанно копировать российские изделия. Важно перекрыть оттоки российского капитала за границу и стимулировать его возвращение. Это очень сложная задача, но без ее решения вхождения страны в группу сильнейших экономик мира проблематично [5, 50—51]. Развитие объективно должно быть направлено и на повышение конкурентоспособности производства, которое является многоуровневым понятием, анализ и оценку которого необходимо тесным образом увязывать с конкретным конкурентным полем и, особенно, его уровнем.

Можно выделить три уровня обеспечения конкурентоспособности: микро-, мезо- и макроконкурентоспособность. Причем страновой, национальный уровень в целом и факторы его обеспечения, по-прежнему определяющий. И хотя конкурентоспособность предприятий обеспечивает конкурентоспособность страны, но в свою очередь, общая страновая конкурентоспособность шире и как понятие и по набору факторов ее формирующих, и в свою очередь зачастую определяет конкурентоспособность отдельных предприятий.

Соответственно, конкурентоспособность нельзя сводить только к микроуровню — конкурентоспособности предприятий или мезоуровню — конкурентоспособности отрасли. В реалиях РФ этого недостаточно: важны макроуровень и роль государства в нем, не только законодательное формирование конкурентоспособной среды, но и прямое создание высокотехнологичных предприятий в новых отраслях, стимулирование производственных НИОКР и внедрение новых технологий путем реализации целевых комплексных программ, разработки новых изделий и выпуска их опытных образцов за счет бюджетных фондов, поддержка фундаментальной и прикладной науки, подготовки специалистов, защита внутреннего рынка, стимулирование выхода на внешний, создания необходимой производственной и социальной инфраструктуры. Американский экономист М. Портер в зависимости от факторов, формирующих конкурентоспособность, выделяет следующие группы стран: начальной стадии развития; стадии эффективного развития; стадии инновационного развития; стадии богатства [6].

В мире рассчитываются индексы страновой конкурентоспособности. Наиболее известные: IMD — публикуется в «Ежегодном обзоре международной конкурентоспособности»; WEF — Отчет о глобальной конкурентоспособности. Первый при определении конкурентоспособности акцент делает на среду, добавленную стоимость предприятий, благосостояние граждан, второй — на стабильность темпов роста на душу населения. При составлении индексов используются страновые статистические данные и опрос экспертов и большое количество показателей. Например, IMD использует 132 показателя, которые сводятся к 20 субфакторам, а затем агрегируются в 4 фактора: экономическое состояние, экономическая эффективность государства, экономическая эффективность бизнеса, инфраструктура (удельный вес каждого фактора — 25%). Индекс РФ по обеим методикам невысокий, в последние годы страна занимала 50—60-е места. Соответственно повышения конкурентоспособности секторов реальной экономики — одна из ключевых проблем (см. табл. 3).

Таблица 3

Система факторов повышения конкурентоспособности

Слагаемые страновой конкурентоспособности	Факторное и параметрическое содержание страновой конкурентоспособности
1. Эффективность общественного производства	<p>Потенциал: запасы ископаемых, трудовые ресурсы и их качество (доля занятых, пенсионеров), производственные мощности отраслей, НИОКР и их материализация в новые технологии (формирование новейших технологических укладов), золотовалютные резервы.</p> <p>Степень открытости (доля импорта, экспорта), ресурсоемкость, ресурсоотдача: ПТ, фондоемкость, материалоемкость, энергоемкость, ВВП, ВВП на душу населения, темпы экономического роста, платежный баланс, доля бюджетных расходов в ВВП, движение факторов: эмиграция, иммиграция, приток, отток капитала, доля инвестиций в ВВП.</p>
2. Эффективность государственного регулирования	Активная инвестиционная, научно-технологическая кредитно-денежная, таможенная, банковская, налоговая, промышленная, социальная, законодательная, территориальная политика повышения эффективности и конкурентоспособности.
3. Эффективность производственных предприятий 4. Инфраструктура	Система социальных и предпринимательских ценностей ведения бизнеса и совокупности факторов микро- и мезо- уровней.

	Наличие разветвленной сопряженной инфраструктуры: энергетической, информационной, транспортной, научно-образовательной, рыночной: система рынков, бирж органов их регулирования, институтов развития и природоохраны, социальной защиты.
--	--

Источник: составлено автором

Страновая конкурентоспособность также во многом определяется структурой наличествующих технологических укладов. При всей условности понятия технологический уклад, оно встречается уже у К. Маркса, а в советско-российскую литературу введено, анализируется и продвигается С.Ю. Глазьевым [2], и выражает очень значимую вещь — роль производительного, технологического базиса или базисов на которых зиждется производство благ. У Маркса это категория производительных сил (ПС), ее часть — орудия труда и предметы труда, образующие ядро средств производства и самого способа производства, его технологический базис. Маркс не конкретизировал виды технологического базиса, но проводил линию разграничения, уже сложившуюся в новом по отношению к феодализму способе производства, в капиталистическом производстве — наемный фабричный ручной труд и наемный труд при машинах и механизмах. Причем последний вытесняет первый. А фабричное производство на основе машинного оборудования охватывает традиционные и создает новые отрасли.

Обобщенно сводную картину технологических укладов можно представить следующим образом (см. табл. 4).

В настоящее время гипотетически насчитывают 7 укладов, причем иногда упрощенно считают, что один уклад сменяется другим, в реальной экономической действительности они сосуществуют параллельно, дополняя друг друга, меняются лишь удельный вес и роль в экономике того или иного уклада (чисто теоретически в диапазоне от 5% до 50%, вариант : от 0 до 100 не реалистичен.

Таблица 4

Технологические уклады и их замещение

ТУ: содержание	1 ТУ	2 ТУ	3 ТУ	4 ТУ	5 ТУ	6 ТУ гипотетически
1. Ядро: энергия, технологии, достижения	Вода; текстильные машины и фабрики и их механизация	Уголь, паровой двигатель и привод к машинам, развитие водного и сухопутного транспорта сокращение ручных операций	Электроэнергия, электродвигатель, концентрация и стандартизированное производство, банковского капитала, радиосвязь, телеграф, рост уровня жизни	Энергия углеводородов, освоение атома, нефтехимия, двигатели внутреннего сгорания, серийное производство, в том числе товаров потребления.	Атомная энергетика, композиты, микроэлектроника, информационные технологии, массовая коммуникация общества	Термо-ядерная энергетика, наноразмерные технологии, конструирование материалов с заранее заданными свойствами, индивидуализация производства
2. Период	Конец XVIII в.	XIX в.	Начало XX в.	Середина XX в.	Конец XX—нач. XXI в.	Середина XXI в.
3. Ведущая отрасль	Текстильная	Черная металлургия, транспорт	Тяжелое машиностроение, электротехническая	Автомобилестроение, цветная металлургия, нефтепереработка, синтетические полимеры	Электрон. и микроэлектроника, производство ЭВМ, информатизация, телекоммуникации, биохимия, ближний космос	Новая энергетика, наноразмерные технологии, биотехнологии, медицинская инженерия человека
4. Страна	Англия, Голландия	Англия, Голландия	Англия, Германия, США	США, СССР, Германия	США, Китай, Индия, РФ,	США, Китай

Продолжение табл. 4

5. Удельный вес	>20%	> 20%	> 25%	> 30%	>15%	> 10%
6. Эволюция	Падение роли	Падение роли	Падение роли	Сохранение роли	Увеличение роли	Увеличение доли
7. Интернационализация	Импорт хлопка, экспорт тканей	Импорт руды, экспорт металлов	Экспорт станков, оборудования	Рост экспортно-импортных операций и коммуникаций.	Трансконтинентализация экспортно-импортных операций	Экспортно-импортные планетарные, макрорегиональные операции с товарами, капиталами, информацией

Источник: составлено автором

При этом последующие уклады вытесняют, но не полностью, первоначальные уклады [4, 38]. Причем этот процесс замещения не страновой, а мирохозяйственный и традиционные уклады часто свертываются в развитых странах, но сохраняются и даже вновь воспроизводятся в развивающихся странах. Своеобразная пирамида укладов: вершина — новые наукоемкие производства, а основание — массовое производство сырьевых и традиционных товаров. Раскроем основные понятия, характеризующие технологические уклады.

1. ТУ — сопряженные производства благ, выделенных по технологическому и продуктовому признаку развивающиеся синхронно под воздействием внутренних и внешних факторов НТП и общественного воспроизводства.

2. Ядро ТУ — материальная основа и содержание технологических, производственных процессов, характерных для уклада : энергия, ключевые технологии, квалификация индивидов и роль в процессах производства, продукты и место уклада в общественном воспроизводстве.

3. Период ТУ — характеризует отрезок времени преобладания и занятия укладом ведущих позиций в общественном производстве.

4. Ведущая отрасль ТУ — определяет продуктовую составляющую уклада.

5. Страна ТУ — характеризует место, где впервые зародился и укоренился уклад.

6. Удельный вес ТУ — показывает положение уклада в структуре ВВП и долю работающих в нем в занятом населении.

7. Эволюция ТУ — показывает динамику уклада, его рост, стагнацию, свертывание или, наоборот, возрождение на новой основе или в новом страновом пространстве.

8. Интернационализация ТУ — определяет связь уклада с мировой экономикой, степень погружения и взаимозависимости.

К настоящему моменту сформировалось и укоренилось в производстве пять укладов, формируется и укореняется шестой, и наблюдаются проявления возможного седьмого. Но надо понимать, что само выделение укладов существующая в литературе достаточно спорно и во многом абстрактно, а их характеристики достаточно условны.

Причем шестой и седьмой уклады выходят за рамки производства благ, а начинают производить уже само общество, его членов их взаимосвязи, а информационно — технические механизмы регулирования изменения сознания людей.

Литература

1. Википедия. Статьи: настоящее, прошлое, будущее.
2. *Глазьев С.Ю.* Экономическая теория технического развития. М.: Наука, 1990.
3. *Ковалев С.Г.* Трансформация общественного производства СССР-РОССИЯ. Ч. 2. СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1997.
4. *Ковалев С.Г.* Технологическая суверенность России в новейшем мировом порядке// *Философия хозяйства.* 2020. № 6. С. 23—42.
5. *Портер М.* Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993.

6. Россия в игре: страна и мир / Под ред. Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой. Ростов н/Д.; Таганрог: Изд. Южного федерального университета.

References

1. Vikipediya. Stat'i: nastoyashchee, proshloe, budushchee.
2. *Glaz'ev S.YU.* Ekonomicheskaya teoriya tekhnicheskogo razvitiya. M.: Nauka, 1990.
3. *Kovalev S.G.* Transformaciya obshchestvennogo proizvodstva SSSR-ROSSIYA. CH. 2. SPb.: Izd. SPBUEF, 1997.
4. *Kovalev S.G.* Tekhnologicheskaya suverenost' Rossii v novejsheem mirovom poryadke// *Filosofiya hozyajstva.* 2020. № 6. S. 23—42.
5. *Porter M.* Mezhdunarodnaya konkurenciya: Konkurentnye preimushchestva stran. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993.
6. Rossiya v igre: strana i mir / Pod red. YU.M. Osipova, A.YU. Arhipova, E.S. Zotovoj. Rostov n/D.; Taganrog: Izd. YUzhnogo federal'nogo universiteta.

И.Г. ШЕВЧЕНКО

Роль абстрактного труда в эволюции форм социалистического хозяйствования*

Аннотация. Увеличение абстрактного труда вне системы морально нравственных координат не приводит к увеличению общественного богатства в долгосрочной перспективе, ведет к истощению природных ресурсов и деградации общественных институтов. Идея объединения людей в созидательной деятельности и создания гармоничного взаимодействия индивида и общества возможна в рамках христианской, православной парадигмы, объединяющие

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г. Роль абстрактного труда в эволюции форм социалистического хозяйствования // *Философия хозяйства.* 2023. № 6. С. 140—144. DOI: